

INFLUENCIA DE LAS MALOCLUSIONES EN LA SALUD BUCAL DE PACIENTES PEDIÁTRICOS

INFLUENCE OF MALOCCLUSIONS ON THE ORAL HEALTH OF PEDIATRIC PATIENTS

Anthony Sánchez Reyes¹. Dr. William Ubilla Mazzini². Dra. Katuska Velasco Cornejo³

¹ Odontólogo. Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. anthony.sanchezr@ug.edu.ec

² Odontólogo. Especialista en Ortodoncia. Docente titular Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-5940-1456>

³ Especialista en Odontopediatría. Docente titular Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. katuska.velascoc@ug.edu.ec

Correspondencia:

william.ubillam@ug.edu.ec

Recibido: 10/11/2021

Aceptado: 16/12/2021

Publicado: 03/01/2022

RESUMEN

Las maloclusiones dentarias se consideran un problema de salud pública debido a su alta prevalencia con deterioro de la estética, la función, y al impacto negativo en la calidad de vida y un alto costo en el tratamiento para el paciente. Objetivo: Determinar la influencia de las maloclusiones en la salud bucal de los niños. Metodología: Cualitativa, documental y Descriptiva. Se pudo evaluar las maloclusiones a través de; clasificación de Angle y tipos de hábitos más comunes. Resultados: El sexo femenino era el más afectado con un 55,3%, en cuanto a la edad el que tuvo mayor porcentaje esta entre los 6 - 7 años con un 46,8%, y entre las maloclusiones más frecuentes están la vestibuloversión de incisivos en un 73,4%, apiñamiento en un 21,2%, mordida abierta un 6,3%, rotaciones dentarias 5,3% y la clase II es la más común de las maloclusiones de la infancia. Conclusión: se determinó que los pacientes menores de 6 años son más propensos de los hábitos bucales, ya que no llevan un control por los padres, generalmente se da por desconocimiento, que un hábito bucal puede provocar mucho daño a futuro, por no llevar a sus hijos al odontólogo para controles de rutina ya existe una alta prevalencia de maloclusiones pediátricas, según las clasificaciones de Angle, se consideró que la clase II, es la más frecuente en los niños, que se presenta por una posición distal de los molares inferiores respecto a los superiores, además inclinación lingual de los incisivos centrales y una posición vestibular de los incisivos laterales maxilares

Palabras clave: Apiñamiento, Angle clase II, succión digital, bruxismo.

ABSTRACT

Dental malocclusions are considered a public health problem due to their high prevalence with deterioration of aesthetics, function, and the negative impact on quality of life and a high cost of treatment for the patient. Objective: To determine the influence of malocclusions on the oral health of children. Methodology: Qualitative, documentary and Descriptive. It was possible to evaluate the malocclusions through; Angle classification and most common types of habits. Results: The female sex was the most affected with 55.3%, in terms of age the one with the highest percentage was between 6 - 7 years old with 46.8%, and among the most frequent malocclusions are incisor lobby version in 73.4%, crowding in 21.2%, open bite in 6.3%, tooth rotations 5.3% and class II is the most common of childhood malocclusions. Conclusion: it was determined that patients under 6 years of age are more prone to oral habits, since they are not controlled by the parents, it is generally due to ignorance, that an oral habit can cause a lot of damage in the future, for not Take your children to the dentist for routine check-ups, there is already a high prevalence of pediatric malocclusions, according to Angle's classifications, it was considered that class II is the most frequent in children, due to the occlusion of the upper incisors found inclined palatally, giving rise to crowding in the area of lateral incisors and canines of the upper arch.

Keywords: Crowding, Angle class II, finger sucking, bruxism.

INTRODUCCIÓN

Las maloclusiones son alteraciones bucodentales, estas se encuentran en las denticiones caducas, mixtas y permanentes, entre las cuales están: mordida abierta, mordida cruzadas, apiñamientos y hasta bruxismo.

Las maloclusiones se deben atender lo más ante posible, desde temprana edad para poder descartar hábitos a futuro, en el

crecimiento alterado de los maxilares y de sus elementos dentoalveolares para evitar disfunciones en la articulación mandibular y alteraciones periodontales causado por traumas de la maloclusión.

Sin embargo, ahora se sabe que los factores genéticos y ambientales juegan un papel importante en diferentes etapas

de desarrollo, a diferentes intensidades y frecuencias en las maloclusiones.

Existe múltiples tratamientos sobre cómo tratar la maloclusión como en el caso del bruxismo: tenemos placas mío relajantes, estos protectores dentales suelen utilizarse para evitar el bruxismo mientras el paciente duerme, para reducir el dolor, la prevención del desgaste de las piezas dentales y los daños permanente en la mandíbula y la disminución del rechinamiento de las piezas dentarias.

Con relación a la prevalencia de la maloclusión en niños varían según; los diferentes grupos étnicos, zonas geográficas, metodología de clasificación y la edad, en ocasiones las frecuencias de maloclusiones pueden aumentar en zonas geográficas aislada a la ciudad.

La maloclusión es una afección del desarrollo, es la patología donde los controles fisiológicos del sistema estomatognático se encuentran en desarmonía con los arcos dentarios.

Las maloclusiones son uno de los problemas más comunes en la salud bucodental, siendo el principio de malformaciones de los niños, el cual puede ser provocada por caries dental, hasta por problemas de hábitos como: la deglución atípica, interposición de labio o lengua y la respiración oral asociada a una hipertrofia adenoamigdal, rinitis alérgica y bruxismo.

Las maloclusiones se ubican durante las primeras etapas de nacimiento de los niños. Estas maloclusiones pueden estar asociada con problemas de tipo esquelético, dental o hábitos parafuncionales.

Estas maloclusiones se pueden ver muy afectadas por la alimentación de los niños y el manejo que tienen los padres con ellos, con sus diferentes tipos de hábitos, que pueden ser definido como la costumbre adquirida por la repetición frecuente del mismo acto, el cual a cada vez lo se hace menos consciente y si se repite con frecuencia puede ser relegado completamente al inconsciente como; por ejemplo, la succión digital, labiales, linguales, deglución atípica, entre otros.

Esta investigación se enfocará en los niños que presentan maloclusiones, que se producen por hábitos en su periodo de la niñez, aquí se demostrará la presencia de dichas alteraciones y lo que puede causar al niño en el futuro, si esto no se trata a su debido tiempo, van a existir complicaciones en sus estructuras dentarias y su parte estética.

De igual manera esta investigación proporcionara muchos beneficios a los profesionales, para realizar un correcto diagnóstico, al momento de valorar a sus pacientes y diferencias con qué tipo de maloclusiones está tratando, una vez definido el diagnóstico esto permitirá elaborar un plan de tratamiento que beneficie al paciente pediátrico.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo ya que se basa en los criterios y razonamiento humanos, que va a

determinar las maloclusiones en niños con diferentes tipos de hábitos.

Documental: Porque se ha revisado fuentes bibliográficas, libros y artículos de los últimos 5 a 10 años acerca de las maloclusiones y hábitos relacionado con el desarrollo de las estructuras óseas, dentarias, musculares del infante.

Descriptiva: Porque se describe de manera exhaustiva y completa hallazgos sobre los tipos de maloclusiones y de hábitos en la salud de los niños.

Se aplican los siguientes métodos:

Método Analítico: este método permite estudiar la influencia de las maloclusiones en la salud bucal de los niños, mediante los tipos de maloclusiones y hábitos, teniendo en cuenta que existe una serie de deformaciones dentarias y costumbre que causan alteración al paso del tiempo.

Método Deductivo: Porque se llegó a conclusiones lógicas y se planteó un problema de investigación acerca de la influencia de la maloclusión en niños y se lo llevo a la prueba empírica para analizar, establecer y determinar el desarrollo de estructuras dentales, musculares, óseas y de hábitos en niños con las maloclusiones.

Técnica utilizada: La técnica del trabajo es investigativo, se realizó revisiones bibliográficas.

Instrumento a utilizar: Se utilizaron plataformas virtuales para la búsqueda de información, como libros, revistas y repositorios, además se realizó una consulta sobre el tema de investigación a un profesional en el área de odontopediatría.

REVISIÓN DE LITERATURA

DEFINICIÓN DE MALOCLUSIÓN

Al hablar de las maloclusiones dentarias esta se consideran un problema de salud pública debido a su alta prevalencia con deterioro de la estética, la función, y al impacto negativo en la calidad de vida y un alto costo en el tratamiento para el paciente. (Díaz Méndez et al., 2015b)

Su diagnóstico es importante porque fomenta una lista de problemas del paciente y un plan de tratamiento. La maloclusión afecta no solo a los dientes sino también a todo el sistema de patología bucal en general (sistema neuromuscular, enfermedad periodontal, sistema esquelético), por lo tanto, la maloclusión se clasifica según 3 planos especiales: frontal-posterior, vertical y horizontal, son muy importantes, para hacer un diagnóstico completo de nuestro sistema de patología bucal y necesitamos clasificarlos. (Morales, 2007)

Los niños, en particular, utilizan estos hábitos inusuales como una forma de llamar la atención cuando se exponen a entornos domésticos violentos, negligencia de los padres, inmadurez emocional o cambios constantes en el entorno familiar. (Zapata-Dávalos, 2015)

ETIOLOGÍA DE MALOCLUSIONES

La etiología de las maloclusiones es multifactorial y difícil de identificar. Sin embargo, ahora se sabe que los factores genéticos y ambientales juegan un papel importante en diferentes etapas de desarrollo, a diferentes intensidades y frecuencias. (Lima Illescas et al., 2019b)

Otra causa de maloclusión son los cambios en la función oral. Esto incluye las articulaciones, la deglución y la masticación, que pueden verse afectadas por cambios en los hábitos y la función bucales. Según Graber et al. La forma y función de la boca son inseparables como una rueda. Los cambios en la función y los hábitos bucales pueden alterar la posición de los dientes, la relación entre los arcos dentales e interferir con el desarrollo y la función normal. (García et al., 2011)

Dentro de los factores etiológicos de maloclusión, primeramente, el componente genético se ha demostrado ser la causa primaria de este tipo de anomalía. Autores como Proffit, campos y Sarver mencionan que se estima que dos tercios de los 25.000 genes humanos contribuyen al desarrollo craneofacial mediante complejos procesos como interacciones de tejidos, migraciones celulares y el crecimiento coordinado de cada una de estos. Estas condiciones genéticas son heredables e implican genes que proporcionan predisposición a la expresión fenotípica como la observada en la maloclusión clase II división 2. (Pinos Luzuriaga A, 2015)

FACTORES DE RIESGO DE LAS MALOCLUSIONES

La identificación de factores es paso forzoso para la prevención primaria. Asimismo, el reconocimiento de marcadores de peligro podría ser radicalmente eficaz en la identificación de equipos bajo-alto peligro, para la prevención secundaria, una vez que permanecen accesibles los medios de detección precoz y procedimiento veloz. A partir de los tiempos de Hipócrates, se estableció que es más simple prevenir las patologías que curarlas; no obstante, para su prevención es indispensable conocer bien los componentes y las condiciones del surgimiento de las patologías más difundidas y peligrosas. Mientras la raza humana ha sido avanzando, un enorme conjunto de hombres continuó señalando el valor de la prevención en Estomatología, pero, sin embargo, la Estomatología no estaba representada en la Limpieza y Epidemiología, debido a que el mismo profesional, ignorante de la gran potencia de ella en este campo, había dedicado su profesión a obturar dientes, extraerlos y remplazarlos. Sin embargo, en los últimos años, esta ciencia vino experimentando una importante transformación al avanzar de una etapa mecánica a una científica, al ejercer una secuencia de medidas preventivas que persiguen, como finalidad, la conservación anatómica y fisiológica de los tejidos, y como resultado, una mejor salud bucodental y una mejor salud del organismo generalmente. (Factores de riesgo asociados a hábitos bucales deformantes en niños de 5 a 11 años. Policlínica «Rene Vallejo Ortiz». Manzanillo. 2004 - 2005, 2006)

CLASIFICACIONES DE ANGLE

Angle propuso su clasificación basada en las relaciones sagitales entre la cúspide mesiovestibular de las primera molar superior y el surco mesiovestibular de la primera molar inferior, clasificándolas como:

Clase I: La cúspide mesiovestibular del primer molar superior debe caer en el surco mesio-vestibular de la primera molar inferior.

Clase II: El surco mesio-vestibular del primer molar inferior esta hacia distal (hacia atrás) de la cúspide mesiovestibular del primer molar superior (distoclusión).

Clase III: El surco mesio-vestibular del primer molar inferior esta hacia mesial (hacia adelante) de la cúspide mesiovestibular del primer molar superior (mesiooclusión). (Quiñe Ángeles & León Manco, 2018)

• MALOCLUSIÓN CLASE I

La maloclusión Clase I se manifiesta por una relación anteroposterior normal de los primeros molares permanentes. En donde la cúspide mesiovestibular del primer molar superior está en el mismo plano que el surco vestibular del primer molar inferior. Las maloclusiones en esta clase I consisten en malposiciones individuales de los dientes, relaciones verticales o transversales anómalas o desviación sagital de los incisivos. (Pintado Galvez, 2017)

• MALOCLUSIONES CLASE II

Se observa cuando los primeros molares inferiores ocluyen distalmente en su relación normal con los primeros molares superiores con longitud superior a la mitad del ancho de una cúspide de cada lado y con esto sucesivamente los demás dientes ocluirán anormalmente y serán forzados a una posición de oclusión distal, causando más o menos retrusión o falta de desarrollo de la mandíbula. Para esta clase existen dos divisiones, cada una con su subdivisión. La gran diferencia entre estas dos divisiones se manifiesta en las posiciones de los incisivos, en la primera siendo protruidos y en la segunda retraídos. (Pintado Galvez, 2017)

○ SUBDIVISIÓN 1 DE CLASE II

Se presenta con aumento de la protrusión e inclinación de los incisivos superiores, susceptibilidad a la caries, desalineación y protrusión excesiva, donde los músculos faciales y de la lengua deben ajustarse para una contracción anormal. Suele haber un músculo del nervio hipertónico, que se contrae violentamente para levantar el glúteo, afectando el revestimiento de los labios, con el labio superior hipotónico y el labio inferior hipertónico. En los casos más graves, la posición normal es con los dientes frontales superiores apoyados en el labio inferior. (Mónica Ortiz., 2006)

○ SUBDIVISIÓN 2 DE CLASE II

Las protuberancias se reducen y la corona de los incisivos superiores se inclina posteriormente. Se caracteriza por una profundidad oclusal anormal, desalineación de los incisivos laterales superiores y una función labial más normal. El

esqueleto facial no se regenera como el Tipo II División 1. La División 1 y la División 2 tienen algo en común. Está lejos de la posición que ocupan los molares inferiores en una relación oclusal normal. (Mónica Ortiz, 2006)

- **MALOCCLUSIONES CLASE III**

Aquí observamos como el prognatismo o submordida, se produce por la oclusión mesial de las dos hemiarquadas del arco dental inferior con una extensión ligeramente más de una mitad del ancho de una cúspide de cada lado. Puede presentarse apiñamiento de moderado a severo en ambas arcadas, principalmente en el arco superior. Se observa además inclinación lingual de los incisivos inferiores y caninos, la cual se hace más pronunciada entre más severo es el caso, esto es debido a la presión del labio inferior en su intento por cerrar la boca y ocultar la maloclusión. El sistema neuromuscular se encuentra alterado por lo que hay una protrusión ósea mandibular, retrusión maxilar o ambas. Su perfil facial puede ser divergente posterior y labial cóncavo. (Pintado Galvez, 2017)

DEFINICIÓN DE HÁBITO

Los hábitos son prácticas, costumbres, que se adquieren por extensa y constante práctica de un ejercicio; se aprenden, al principio son una acción voluntaria o consciente que se convierte en involuntario o inconsciente una vez que se acostumbra. Los hábitos bucales se desarrollan como reflejos sensoriales del sistema neuromuscular, y esos considerados como perniciosos conforman uno de los más importantes componentes etiopatogénicos de maloclusiones, ya sean como causa primaria o secundaria de las mismas, y aún se discute hasta qué edad tienen la posibilidad de ser consideradas como clásicas.

Acostumbran a presentarse en un rato de estrés, frustración, fatiga o fastidio, así como, aparecer por falta de atención de los papás al infante, tensiones en el grupo familiar e inmadurez emocional. De fundamental interés son considerados por los estomatólogos, los hábitos bucales en los chicos, al ser probables razones de presiones desequilibradas por los músculos sobre los rebordes alveolares demasiado maleables e inmaduros, además de ocasionar cambios en la postura de las partes dentarias y en la oclusión si su acción se alarga por un largo tiempo. Una vez que los hábitos bucales deformantes persisten en chicos de 3 años de edad o más, necesitan de atención profesional, así sea de los estomatólogos integrales o de los ortodoncistas, por ser, causas recurrentes. (Rodríguez & Montero, 2017)

Los hábitos tienen la posibilidad de alterar y regular el desarrollo del sistema estomatognático produciendo un desequilibrio en medio de las fuerzas musculares externas y las internas, desequilibrio que se crea una vez que una de las fuerzas al no ejercer su presión regular, posibilita que la otra, manteniendo su magnitud común, haga una deformación ósea. Otras veces se añade a ello, fuerzas que comúnmente no permanecen presentes, como por ejemplo la presión del dedo en la succión o la interposición de otros objetos como el

chupete, cada una de alteraciones que tienen la posibilidad de provocar en el infante inconvenientes de diferente orden, emocionales, psicológicos, inconvenientes de variación de otros sistemas del organismo (sistema respiratorio, digestivo) y de aprendizaje. (Agurto V. et al., 1999)

a) de tipo nervioso: como mordisqueo del labio o carrillo, de objetos, empuje lingual, deglución infantil, onicofagia, aplicar presión en los dientes usando el dedo o un objeto.

b) hábitos parafuncionales: sostener objetos en la boca, como instrumentos musicales.

c) hábitos ocasionales: pipa, masticación de tabaco, cepillado inadecuado y succión digital. (Herrero Solano et al., 2019)

HÁBITOS DEFORMANTES

- **RESPIRACIÓN BUCAL**

La respiración bucal constituye un síndrome que podría ser etiológicamente diagnosticado por razones obstructivas, por hábitos y por anatomía. Los que respiran por la boca por obstrucción, son esos que muestran desviación del tabique nasal, cornetes agrandados, inflamación crónica, congestión de la mucosa faríngea, alergias e hipertrofia amigdalina. Los que respiran por hábito mantienen dicha forma de respiración aun cuando se les haya eliminado el problema que los obligaba, convirtiéndose en respiradores bucales funcionales, y los que lo realizan por causas anatómicas son esos cuyo labio preeminente corto les impide un cierre bilabial completo. (Valdés et al., 2013)

Las características del cuadro clínico dependen del área de la vía aérea afectada, la salud del paciente y el sistema musculoesquelético, y el tiempo que el hábito ha estado activo. Esto se debe a que puede crear efectos estéticos y funcionales. Hay muchos niños en nuestro entorno con anomalías dentales, algunas de las cuales son la respiración por la boca, y este estudio se realizó para demostrar el impacto de la respiración por la boca en el desarrollo de los vicios. Las anomalías dentales y maxilofaciales más comunes, así como el comportamiento, se basan en la edad y el sexo. (José E. Díaz Morell, 2005)

- **SUCCIÓN DIGITAL**

El hábito de la succión digital pertenece a los factores del medio ambiente más relevantes que están afectando la oclusión, en especial una vez que es persistente. El producido de que el hábito sea bastante común en la población infantil no significa precisamente que sea algo común. Dependiendo del nivel de intensidad y frecuencia, el infante puede padecer malformaciones dentales como esqueléticas. (Hatta, 2010)

Los chicos permanecen condicionados y aprenden a una edad bastante temprana que tienen que succionar para sobrevivir, la succión en los lactantes y los chicos pequeños se derivan de la necesidad fisiológica de nutrientes. La comprensión presente del desarrollo del infante indica que las conductas de succión además emergen y continúan gracias a las necesidades psicológicas. Por consiguiente, los chicos comúnmente

desarrollados poseen una unidad inherente, biológica para succionar. Esta necesidad de succionar podría ser satisfecha por medio de succión nutritiva, incluyendo lactación materna y la ingesta de alimentos con biberón; por lo cual el recién nacido recibe comida, por medio de la succión no nutritiva en objetos como por ejemplo dedos, chupetes o juguetes que pueden servir primordialmente para saciar necesidades psicológicas. (Romero-Maroto et al., 2004)

- **SUCCIÓN DIGITAL O DE DEDO**

Casi todos los chicos hacen cualquier tipo de succión no nutritiva: chuparse el pulgar, otro dedo o cualquier objeto de manera parecida. Inclusive se pudo mirar que ciertos fetos se chupan el pulgar dentro del vientre, y la gran mayor parte de los lactantes lo hace a partir del origen y hasta los 2 años de vida o más. Los recién nacidos poseen más sensibilidad táctil en la boca que en los dedos, por lo cual llevan objetos a labios y lenguas para ser determinados. (Reni Müller & Piñeiro, 2014)

- **DURACION**

ETAPA MATERNAL (probablemente hasta 3 años). Suele observarse desde un punto de vista clínico. Es común en los niños y puede ocurrir de forma natural.

ETAPA INICIAL (3-7 años) Aquí la succión del dedo cobra importancia clínica: si es persistente e intensa, puede provocar una mala posición de los dientes, principalmente con dientes temporales.

LA ETAPA ESCOLAR (7-12 años) es causada por una aspiración inadecuada del pulgar. A esta edad, este tipo de aspiración provoca una mala mordida y deformación de los dientes. Por tanto, sobre todo, es fundamental un análisis profundo de la causa de este hábito.

- **Tipo de frecuencia**

Intermitente (durante el día).

consecutivos (noche).

- **Tipos de intensidad**

Poco acentuado: ocurre cuando la succión del pulgar es poco común y tiene poco que ver con la actividad muscular. En otras palabras, el grado en el que su dedo entra en su boca es bajo.

Acentuado: Ocurre cuando la actividad muscular es alta y se puede ver a simple vista. (Ladines & Pilco, 2019)

- **SUCCIÓN DE CHUPETE**

Es de entendimiento que los chicos que utilizan chupete son más tranquilos, lloran menos y duermen más de forma fácil, por lo cual es considerado como calmante y consolador para el recién nacido, es de extensa duración y una alta frecuencia de succión del chupete, acostumbran crear una hiperfunción del músculo buccinador, que causa deficiencia del incremento transversal, la lengua permanece en el piso de la boca y no lleva a cabo presión contra el paladar, además se puede mirar paladar ojival, mordida cruzada subsiguiente, mordida abierta

anterior, crecimiento del resalte horizontal; y clase II canina en la dentición temporal. (Lima Illescas et al., 2019b)

- **SUCCIÓN DE LENGUA**

Algunas personas hacen una profunda succión con la punta lingual contra el paladar duro, de tal forma que la lengua queda succionada hacia atrás a modo de sobre. Consecuencias de la succión lingual: Ensanchamiento lingual y Sigmatismo lateral. (Zapata-Dávalos, 2015)

- **SUCCIÓN DE LABIOS**

Este hábito generalmente se crea de manera secundaria a un hábito de succión digital o de deglución atípica, debido a que esta clase de pacientes principalmente muestran un marcado overjet. (Valentina Alvizua, 2013)

- **Deformaciones por morder: uñas llamado onicofagia y lápices.**

Varios de dichos hábitos son componentes relevantes en el principio y evolución de la patología periodontal. Se ordenan como sigue, los que revisten trascendencia en la etiología de la patología periodontal: neurosis, hábitos ocupacionales, y diversos. En las neurosis se hallan la queilofagia o mordisqueo de los labios o carrillos, la onicofagia, el mordisqueo de palillos u otros objetos y su acuñaamiento entre los dientes, morder lápices o plumas, empuje lingual, entre otros. (Campo Vázquez et al., 2014)

- **Deformaciones por deglutir incorrectamente: deglución infantil, interposición lingual al deglutir.**

La deglución atípica y la mordida abierta permanecen de manera directa en relación, lo que indica que la funcionalidad deglutiva puede ser un componente causal de maloclusión; por igual, se localizó una interacción directa entre succión digital y mordida cruzada. (Acosta-Andrade et al., 2021)

- **Deformaciones por interposición muscular simple: labios, mejillas.**

La interposición con lleva a la mordida abierta anterior, vestibuloversión y mordida cruzada subsiguiente. El mismo cuadro anterior, asociado a una mordida cruzada subsiguiente uní o bilateral al nivel de los molares, gracias a la disolución del equilibrio muscular entre la lengua y los músculos del carrillo. (Dra. Carmen Lugo, 2011)

- **Deformaciones por presión activa intrabucal: la lengua.**

Este hábito produce la inclinación anterior de los incisivos superiores, con mayor overjet, con diastemas y grave inclinación lingual de los incisivos inferiores, esto se da más en la clase II, división 1, aunque puede presentarse en neutroclusión. (Romera, 2007)

- **Deformaciones posturales, por presión exterior: dormir, estudiar.**

Todos los humanos requieren una postura del cuerpo estable y equilibrada como apoyo, en la cual los movimientos voluntarios y coordinados tienen la posibilidad de ser iniciados como parte de las funcionalidades naturales. Para que un conjunto de músculos logre ejercer su funcionalidad,

precisamente otro conjunto debería impulsar seguridad y posicionamiento de las construcciones óseas para que ocurra la acción voluntaria. Los receptores del sistema locomotor, en especial esos localizados en los músculos y articulaciones, le informan al sistema nervioso central sobre los cambios de postura y desplazamiento. De esta forma, el sistema nervioso procesa la contestación sensitiva aferente y crea una contestación expresada como una actividad muscular que modifica definida postura (Francisco Wanderley García de Paula e Silva, 2008)

- *Deformaciones profesionales: entre ellos los instrumentos*

Las posiciones y posturas de trabajo del odontólogo auxiliar fueron cambiando con el transcurrir del tiempo, constantemente relacionadas con los procedimientos de habituación empleados, principalmente condicionados por el equipamiento e instrumental disponible. Aun cuando a partir de la antigüedad los expertos de la Odontología han adoptado diversas posturas para hacer su trabajo, clásicamente la postura adoptada fue parada, y se desplazaba siempre por todo el consultorio en busca del instrumental o de los materiales que se encontraban en diferentes sitios de la clínica. (Pedro Carrillo Carmena, 2009)

- *BRUXISMO*

El bruxismo se define como una actividad motora oral consistente en el apriete o rechinar involuntario, rítmico o espasmódico no servible de los dientes. Se propone hacer la excepción entre bruxismo despierto o en alerta y bruxismo de sueño o dormido, pues estas 2 protestas de bruxismo corresponden a eventos fisiopatológicos diferentes. A partir de la perspectiva etiopatogénico, el bruxismo se puede clasificar como primario/idiopático una vez que no hay comorbilidades médicas similares, y de tipo secundario/iatrogénico una vez que se relaciona con patologías médicas o causado por la ingesta de determinados medicamentos. (Firmani et al., 2015)

Es una parafunción incociente, cuyos signos e indicios no se observan en forma rápida, el interrogatorio a papás y pacientes es el factor de mayor relevancia para el diagnóstico. (Biondi et al., 2003)

El rechinar de dientes puede ocurrir durante el día o la noche. La compresión se suele realizar durante el día, la compresión durante el sueño y el bruxismo nocturno es el más común. El rechinar de dientes a menudo causa una pérdida de peso de leve a severa y puede ser localizada o sistémica. El bruxismo nocturno causa el movimiento de la mandíbula y la rigidez durante el sueño y puede causar una variedad de anomalías dentales, orales y faciales, según la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño. Las alteraciones del sueño nocturno se asocian con determinadas alteraciones del sueño y se asocian con las emociones vividas durante el día en relación con la anticipación de la ansiedad y situaciones estresantes. (Álvarez-Gastañaga et al., 2020)

- *MORDIDA ABIERTA ANTERIOR*

Se define como maloclusión una vez que se caracteriza por una desviación vertical de los huesos de la mandíbula preeminente e inferior en el frente, y se define como la carencia de contacto entre sus partes dentarias de los lados opuestos. Gracias a sus inconvenientes estéticos, traerá muchas molestias a los pacientes, en cuanto al habla y la masticación, es una deformidad, por lo cual es complicado de intentar, ya que la recaída es común, por lo cual es necesario una visión integral, que integre todos los puntos como estética y lo más relevante su funcionalidad. (Fonseca et al., 2015)

Esta clase de maloclusión es causada por la aspiración del dedo, que se caracteriza por el espaciamento e inclinación de los dientes anteriores mejores, y los dientes inferiores inclinados hacia atrás, el Overjet incrementará y los molares además tienen la posibilidad de descubrir en nivel II y protrusión maxilar. (Bustamante C et al., /)

Debido a la mordida abierta, es complicado generar ciertas sílabas, letras o palabras. Las consonantes bilabiales son difíciles de pronunciar pues los labios permanecen separados y es complicado mantenerlos cerrados. Una vez que los labios son impotentes y poseen fugas, se combinan para crear un ruido denominado desviación.

Descubramos los distintos problemas de la pronunciación adecuada:

Sigmatismo: la letra S se utiliza incorrectamente.

Rotacismo: el ruido de R se utiliza incorrectamente.

Dislalia: Es un defecto en la pronunciación que impide la buena pronunciación de ciertos fonemas, el dispositivo fonético no está dañado, empero no se puede pronunciar de manera correcta por sí solo. (Ladines & Pilco, 2019)

- *CLASE II ESQUELETAL*

Se caracteriza por la diferencia entre la mandíbula superior y la mandíbula inferior, ya que la mandíbula inferior tiene una postura hacia atrás o además llamada retirada comparativamente con la mandíbula superior. (Mazzini et al., 2016a)

Puede ir en compañía de un aumento desmesurado del maxilar superior y retracción del maxilar inferior, lo cual da sitio a una forma labial inconclusa y un contorno convexo. Entre otras causas, nos hemos encontrado con el hábito de abusar de la succión de los dedos. El procedimiento es del todo ortodóntico. En varios casos, se convierte en la Cirugía De la cara de la mandíbula. (Mazzini et al., 2016b)

- *MORDIDA CRUZADA POSTERIOR*

La mordida cruzada siguiente se da por exponer una postura baja de la lengua gracias a la succión digital, con una ausencia de empuje de la lengua sobre el paladar y un aumento de la actividad de los buccinadores causa una variación en el arco dentario. (Grippaudo et al., 2016)

Se habla de mordida cruzada siguiente aquella que los dientes posteriores de un lado o de los dos ocluyen por en las partes

dentarias de la mandíbula. La duración e magnitud del hábito de succión va a tener un impacto negativo al minimizar el ancho lateral o transversal del arco, parece que la succión del chupete es muchísimo más perjudicial que la succión digital, primordialmente en las regiones caninas. La teoría instituye que la succión se incrementa la actividad de los músculos buccinadores presionándolos, lo cual limita el incremento lateral del arco superior.(Bordoni et al., 2010)

Siendo la situación que no se ha tratado a tiempo puede llegar a alterar la asimetría de la cara y ósea de la cara, un paciente que presente una mordida cruzada siguiente se caracteriza por exponer contactos prematuros de los caninos en su interacción céntrica, llegando a excitar el desplazamiento de la mandíbula para en ese sentido hallar la máxima intercuspidad común, convirtiéndose en una mordida cruzada siguiente unilateral sin embargo servible.(Pina et al., 2020)

○ APIÑAMIENTO

El apiñamiento dentario es una de las protestas de maloclusión caracterizados por la carencia de espacio para el conveniente posicionamiento de los dientes en el arco. Así, para su análisis, se hace una comparación en medio de las magnitudes del arco dentario y la medida de los dientes presentes. El valor del apiñamiento dentario radica en las secuelas que produce en el paciente, tanto funcionales como estéticas, dificultando la limpieza oral predisponiendo a un más grande desarrollo de heridas de caries y patología periodontal. (Díaz Méndez et al., 2015b)

Referente a su etiología, si bien pareciera ser una variación anatómica gracias a diferencias de tamaño, su desarrollo tardío ha creado que sea considerado parte del proceso del envejecimiento mandibular producto de una disminución gradual del tamaño del arco inferior. Por otro lado, se ha referente este desarrollo de apiñamiento dentario con la erupción mesioinclinada de los terceros molares, los que con un elemento de fuerza hacia anterior ocasionarían que los dientes anteroinferiores se establecieran en una postura inadecuada. (Cuellar Gutiérrez et al., 2018)

Hay tres formas de designar este problema dental, según la causa de apiñamiento.

• Apiñamiento primario

Ocurre cuando la desigualdad del diente es el resultado de la herencia. Esto generalmente se debe a antecedentes familiares de esta desalineación dental.

• Apiñamiento secundaria

Este tipo de desviación es causado por hábitos de cuidado dental o pérdida prematura de dientes. En el primer caso, hábitos como chuparse el dedo y el uso prolongado del chupete afectaron negativamente a la desalineación dental.

Sin embargo, también, si los dientes temporales se pierden prematuramente, pueden mover los dientes adyacentes para ocupar su lugar y ocupar el lugar del último diente.

• Apiñamiento Terciario

Esto no sucede con frecuencia, pero una muela del juicio o una erupción de muela del juicio puede afectar los dientes restantes.

Generalmente, si no hay suficiente espacio para que salgan estos molares, quedarán atrapados en las encías y deberán extraerse.(Patricia Bratos, 2021)

○ PROGNATISMO

El prognatismo mandibular se caracteriza por una protrusión del tercio medio de la cara relacionadas al maxilar superior. La etiopatogenia podría ser genética, embrionaria, traumática, parálisis y quemaduras de músculos del cuello, hiperplasia condilar unilateral, trastornos hormonales como la acromegalia y la existencia de tumores vasculares localizados en la mitad inferior de la cara, cuello o lengua. (Palomeque Blacutt et al., 2014)

Siendo el prognatismo mandibular recurrente en nuestra población, se estima fundamento de consulta por la variación que genera en la estética gracias a la desalineación entre el maxilar superior y la mandíbula dificultando la idónea oclusión dentaria, la masticación, la deglución y la fonación; la asimetría de la cara es la primordial inquietud de dichos pacientes por el valor de las colaboraciones sociales, ocasionando desórdenes psicológicos, debido a que el perjudicado está en disgusto con su aspecto. (Palomeque Blacutt et al., 2014)

○ OVERJET AUMENTADO

También conocida como protrusión, es la distancia horizontal entre el borde medial de los incisivos centrales superiores más prominentes y la superficie posterior de los incisivos centrales mandibulares. Se marca como positivo si el pico está antes de la parte inferior, negativo si la parte superior está detrás y "0" si hay un doble enlace doble o bis-bis.(Dr. Diego A. Sánchez Riofrío y Dr. Abdón H. Sánchez Cifuentes, 2010)

○ PALADAR PROFUNDO

También conocida como un paladar oval, que cuenta con una parte superior en forma de cúpula estrecha. Normalmente, la lengua puede minimizar el contacto con el paladar y crear una presión constante para obtener una forma normal. La causa más común de profundidad anormal del paladar está respirando por la nariz y la boca, ya que causa la congestión nasal.(Villar, 2015)

A su contrario el dedo ejerce una presión sobre el paladar llegando a provocar una presión en la cavidad oral, dando como resultado el estrechamiento y profundidad del paladar.(Ezequiel E. Rodríguez, s. f.)

○ DIASTEMAS EN LA LÍNEA MEDIA

La línea media maxilar se define como la distancia entre los incisivos centrales superiores. Suele presentarse en dientes deciduos y mixtos, pero es más común después de la erupción de caninos permanentes y segundos molares, siempre que estén completamente cerrados por protuberancia, mordida por movimiento y ajuste de la fisiología de los dientes, el tamaño disminuirá gradualmente. (Hernández Mazón et al., 2015a)

El diastema centralizado es común en el 98% de los niños de entre 6 y 7 años, pero su incidencia se reduce al 7% en los adolescentes de entre 12 y 18 años. Es una enfermedad relativamente frecuente debido a factores genéticos y ambientales, lo importante es la necesidad de diagnosticar la causa justa para establecer un tratamiento adecuado, para evitar recurrencias después del tratamiento. Es muy importante común con este tipo de problemas. (Hernández Mazón et al., 2015b)

- **PREVENCIÓN**

La intervención de ortodoncia temprana promueve un desarrollo oclusal favorable y puede prevenir cambios no deseados. Intercept Orthodontics elimina o reduce la gravedad de las mordeduras y reduce la necesidad de un tratamiento de ortodoncia complejo y su costo total. También mejora la autoestima del paciente y la satisfacción de los padres. El diagnóstico precoz y la pronta derivación de los casos que requieran un tratamiento de ortodoncia preventivo es fundamental. (González Valdés et al., 2015)

Un odontólogo pediátrico o general advierte, diagnostica y deriva a un niño con desalineación a un ortodontista, el tipo de desalineación, la etapa de desarrollo y el paciente. (Araya & Hernández, 2012)

Es muy importante identificar los cambios en la oclusión, los arcos y el desarrollo facial para que el profesional de cuidado infantil pueda tomar las precauciones necesarias para asegurar el buen desarrollo del niño. Se requiere una prevención oportuna para evitar desviaciones graves y, al mismo tiempo, un tratamiento de ortodoncia y un tratamiento de ortodoncia preventivo para un buen crecimiento y desarrollo de la mordida. (Navarrete Angulo et al., 2020)

- **TRATAMIENTO**

Tradicionalmente, las medidas cefalométricas esqueléticas y dentales han sido las que han influenciado en mayor medida la toma de decisiones en los tratamientos ortodóncicos. (Y. E. Guerra et al., 2015)

La ortodoncia tiene el objetivo: estudiar, interceptar, prevenir, y curar las patologías de reposición de los dientes y sus relaciones maxilofaciales, con el fin de mejorar o restaurar las funciones dentarias. (Mesones Alvitres & Romero Campos, 2018)

- **CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO ORTODONTICO**

El diagnóstico, la planificación del tratamiento y su implementación son pasos involucrados en la corrección

completa de la desalineación. El tratamiento en sí consiste en implementar una estrategia en la que se debe abordar el problema oclusal, pero también se debe integrar el aspecto facial del paciente para lograr relaciones oclusales adecuadas y mejorar o al menos mantener la estética. (Mesones Alvitres & Romero Campos, 2018)

- **SALUD BUCAL**

La promoción de la salud consiste en proporcionar las comunidades los medios necesarios para mejorar la salud y mejorar la gestión de la misma. Un aspecto de la promoción del autocuidado que hay que destacar es el conjunto de acciones y decisiones que toma una persona para mantener y mejorar la salud y para prevenir, diagnosticar, y minimizar los efectos adversos. Malos efectos de la enfermedad. (Ugalde et al., 2014)

Es esencial para cuidar de los factores de salud bucal en esta etapa de la vida. Teniendo en cuenta la creación de patrones dietéticos que pueden garantizar el correcto crecimiento y desarrollo de los adolescentes en los niveles maxilofaciales y físicas, y al mismo tiempo intervenir en una buena nutrición, el desarrollo del cerebro y de buen discurso, así como el desarrollo psicosocial. (González-Penagos et al., 2015)

La educación sanitaria para niños y niñas tiene el beneficio añadido de fomentar actitudes y prácticas favorables para el mantenimiento de una buena salud desde una edad temprana, así como la formación de un buen camino a la formación de la vida familiar. Además, existe una brecha entre la promoción de la salud y las actividades de prevención de las enfermedades más comunes que afectan la salud bucal. Cuando se evalúa a adolescentes y adultos jóvenes, se demuestra repetidamente la necesidad de reuniones sobre acceso a la salud, y también hay un espacio dedicado para el enjuiciamiento, la educación continua y la salud. En concreto, se relaciona con la formación, motivación y formación de menores y gestores de menores, como padres y otros cuidadores y educadores. (González-Penagos et al., 2015)

La educación para la salud como estrategia de promoción de la salud se ha convertido en una forma de educación para las personas y las comunidades, y los cambios en las actitudes y los procesos de comportamiento. Identificando las necesidades de una persona y trabajando para mejorar el bienestar de las personas y sus comunidades. (González-Penagos et al., 2015)

DISCUSION

De acuerdo con los estudios realizados mediante fuentes bibliográficas cuya finalidad fue determinar las maloclusiones bucales presentes en pacientes pediátricos, Autora como (Mancini Guzmán, 2011), indico que las maloclusiones, es el desarrollo normal del sistema estomatognático y da lugar a deformidades esqueléticas más o menos afectadas según la edad a la que se inicie el hábitos.

(Carmen T. Medina A., 2010), en cambio describe que esto dependerá de la frecuencia, fuerza y duración de los hábitos, señalo que, en la consulta, el odontólogo tiene la

responsabilidad de identificar e intervenir oportunamente los hábitos parafuncionales, especialmente en pacientes infantil, para evitar o interceptar alguna maloclusión.

(Arocha Arzuaga et al., 2016) Efectuó una investigación, de estudio descriptivo y transversal, que indico que entre los principales resultados predominaron el sexo masculino (52,0 %), las maloclusiones en este mismo sexo (59,3 %) y el uso del biberón como hábito deformante (41,1 %).

(Agurto V. et al., 1999) Los hábitos tienen la posibilidad de alterar y regular el desarrollo del sistema estomatognático produciendo un desequilibrio en medio de las fuerzas musculares externas y las internas, desequilibrio que se crea una vez que una de las fuerzas al no ejercer su presión regular, posibilita que la otra, manteniendo su magnitud común, haga una deformación ósea. Otras veces se añade a ello, fuerzas que comúnmente no permanecen presentes, como por ejemplo la presión del dedo en la succión o la interposición de otros objetos como el chupete, cada una de alteraciones que tienen la posibilidad de provocar en el infante inconvenientes de diferente orden, emocionales, psicológicos, inconvenientes de variación de otros sistemas del organismo (sistema respiratorio, digestivo) y de aprendizaje.

En investigaciones anteriores (Díaz Méndez et al., 2015a). Determino un estudio descriptivo y trasversal en el municipio con una muestra de 210 escolares que presentan algún tipo de maloclusión, se analizó el sexo, edad, presencia de hábitos deformantes, factores de riesgo, dando como resultado que el sexo femenino era el más afectado con un 55,3%, en cuanto a la edad el que tuvo mayor porcentaje esta entre los 7 - 9 años con un 46,8%, y entre las maloclusiones más frecuentes están la vestibuloversión de incisivos en un 73,4%, apiñamiento en un 21,2%, mordida abierta un 6,3% y rotaciones dentarias 5,3%. recomienda que es mejor darle explicaciones al niño con métodos sencillos sobre el daño que les puede ocasionar si continúan con este hábito y que vayan a la cama con algún objeto para mantener las manos ocupadas

CONCLUSIONES

Las maloclusiones en la salud bucal de los niños pueden provocar, deterioro de la estética, la función, la deglución y masticación dentaria, esto puede ocasionar un alto costo en el tratamiento requerido.

La maloclusión va a presentar diferentes factores etiológicos como los hábitos y Factores genéticos y ambientales, ya que estos son importantes en las etapas del crecimiento y desarrollo, el factor principal que puede provocar una maloclusión es de tipo genético, se estima que dos tercios de los 25.000 genes humanos contribuyen al desarrollo craneofacial, mediante que el factor ambiental 15.000 genes humanos la constituyen los hábitos de gran duración que van modificar la función y simetría normal de dientes y maxilares.

En las maloclusiones se determinó que los pacientes menores de 6 años son más propensos al desarrollo de los hábitos bucales, ya que en ocasiones los padres no mantienen un

control de dichos hábitos, generalmente esto se da por desconocimiento, ya que un hábito bucal puede provocar mucho daño a futuro, por no llevar a sus hijos al odontólogo para controles de rutina.

Una vez terminado el tema de investigación se determinó que existe una alta prevalencia de maloclusiones en pacientes pediátricos. Según la clasificación de Angle, se consideró que la clase II, es la más predominante en los niños, que se caracteriza por una posición distal de los molares inferiores respecto a los superiores, además inclinación lingual de los incisivos centrales y una posición vestibular de los incisivos laterales maxilares

El tratamiento más indicado para las maloclusiones, por lo general son los tratamientos de ortodoncia de largo plazo o corto plazos; lo cual tenemos los tratamientos ortodónticos a largo plazo para corregir la maloclusión que puede durar hasta 2 años o más, pero también tenemos tratamientos a cortos plazos que se puede corregir desde una edad más temprana con placas ortodónticas o placas de mordidas.

En conclusión, es importante que los programas educativos de salud bucal incorporen conocimientos acerca de los hábitos bucales en niños, de su afectación a nivel estético y funcional, que hagan conciencia en los niños y padres de familia, para que puedan prevenir el desarrollo de maloclusiones dentó-faciales.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Acosta-Andrade, A., González-Pazmiño, L. J., Cevallos-Delgado, I. V., Cobeña-Zambrano, K., & Zevallos-Espinel, V. M. (2021). Malformaciones dentales y su relación con la succión no nutritiva en niños: Artículo de revisión bibliográfica. *Revista Científica Arbitrada en Investigaciones de la Salud GESTAR*. ISSN: 2737-6273., 4(7), 39-60. <https://doi.org/10.46296/gt.v4i7.0020>

Agurto V., P., Díaz M., R., Cádiz D., O., & Bobenrieth K., F. (1999). Frecuencia de malos hábitos orales y su asociación con el desarrollo de anomalías dentomaxilares en niños de 3 a 6 años del área Oriente de Santiago. *Revista chilena de pediatría*, 70(6), 470-482. <https://doi.org/10.4067/S0370-41061999000600004>

Alvarez-Gastañaga, V. A., Baldeón-López, M. C., Malpartida-Carrillo, V., Alvarez-Gastañaga, V. A., Baldeón-López, M. C., & Malpartida-Carrillo, V. (2020). Bruxismo en niños y adolescentes: Revisión de la literatura. *Odovtos International Journal of Dental Sciences*, 22(2), 53-61. <https://doi.org/10.15517/ijds.v0i0.36185>

Araya, Y. A., & Hernández, H. M.-. (2012). Maloclusiones En Niños De 8 a 12 Años Y La Percepción De Los Padres De Familia De La Necesidad De Una Interconsulta Con El Ortodoncista a Temprana Edad. *Revista Científica Odontológica*, 8(2), 19-24.

Arocha Arzuaga, A., Aranda Godínez, M. S., Pérez Pérez, Y., & Granados Hormigó, A. E. (2016). Maloclusiones y hábitos

bucales deformantes en escolares con dentición mixta temprana. *MEDISAN*, 20(4), 429-435.

Bautista Bonilla, L. M. (2017). Estudio retrospectivo de los tratamientos estomatológicos más frecuentes realizados en pacientes de la Clínica Integral de pregrado de la Facultad de Odontología en el período 2014-2016. <http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/12545>

Biondi, A. M., Cortese, S. G., & Oliver, L. (2003). Factores asociados con bruxismo en niños y su prevalencia. *Bol. Asoc. Argent. Odontol. Niños*, 9-13.

Bordoni, N., Escobar, A., & Mercado, R. C. (2010). *Odontología pediátrica / Pediatric Dentistry: La salud bucal del niño y el adolescente en el mundo actual / The Oral Health of Children and Adolescents in Today's World*. Ed. Médica Panamericana.

Borjas, A., Pirona, M., Rivera, N., Santana, Y., Parra, G., González, B., & Pierul, A. (2007). Perfil de oclusión y hábitos orales perjudiciales en preescolares Añú de la Laguna de Sinamaica, Maracaibo, Estado Zulia. Estudio preliminar. *MedULA: revista de la Facultad de Medicina*, ISSN 0798-3166, Vol. 16, No. 1, 2007, pags. 39-44.

Bustamante C, G., Surco, V. J., Tito Ramírez, E., & Yujra Daza, C. (/). *Oclusión*. *Revista de Actualización Clínica Investiga*, 1003.

Campo Vázquez, M., Campo Vázquez, M., & Tejada Martínez, M. E. (2014). Hábito lesivo poco frecuente: Presentación de un caso. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 18(5), 568-575.

Carbonero Sancho, L. (2020). Maloclusiones dentales: El trabajo coordinado entre el logopeda y el odontólogo. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/42104>

Carmen T. Medina A. (2010). Hábitos bucales más frecuentes y su relación con Maloclusiones en niños con dentición primaria. <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2010/art-20/>

Carvajal Monsalve, J., Ribero Franco, R., & Quiroz Macías, C. M. (2018). Informe de gira académica programa promoción y prevención odontológica en rango de 5 a 12 años de edad. <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/13612>

Cruz Morales, R., Caballero López, D., & Limonta Vidal, E. del R. (2009). Nivel cognoscitivo sobre higiene bucal y gingivitis crónica en niños: Colegio "Presidente Kennedy". Venezuela. 2006. *Revista Médica Electrónica*, 31(4), 0-0.

Cuellar Gutiérrez, J., Moreno, B., Muñoz, M., Veloso Bustos, D., Villanueva, J., Cuellar Gutiérrez, J., Moreno, B., Muñoz, M., Veloso Bustos, D., & Villanueva, J. (2018). Relación entre apiñamiento dentario y terceros molares. *Revista clínica de periodoncia, implantología y rehabilitación oral*, 11(3), 173-176. <https://doi.org/10.4067/S0719-01072018000300173>

Di Santi de Modano, Juana. (2003). Maloclusión Clase I: Definición, clasificación, características clínicas y tratamiento. <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2003/art-8/>

Díaz Méndez, H., Ochoa Fernández, B., Paz Quiñones, L., Casanova Sales, K., & Coca García, Y. (2015a). Prevalencia de maloclusiones en niños de la escuela Carlos Cuquejo del municipio Puerto Padre, Las Tunas. *MediSur*, 13(4), 494-499.

Díaz Méndez, H., Ochoa Fernández, B., Paz Quiñones, L., Casanova Sales, K., & Coca García, Y. (2015b). Prevalencia de maloclusiones en niños de la escuela Carlos Cuquejo del municipio Puerto Padre, Las Tunas. *MediSur*, 13(4), 494-499.

Dr. Diego A. Sánchez Riofrío y Dr. Abdón H. Sánchez Cifuentes. (2010). Características faciales y anomalías de malposición dentaria más comunes en hombres de 18 a 22 años de la II Zona naval en Galápagos. <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2010/art-32/>

Dra. Carmen Lugo. (2011). Hábitos orales no fisiológicos más comunes y cómo influyen en las Maloclusiones. <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2011/art-5/>

Esequil E. Rodriguez. (2007). LOE90. Google Docs. https://drive.google.com/file/d/0B4eGdsnRiakIV05oR2pyU1B2N28/view?usp=embed_facebook&usp=embed_facebook

Firmani, M., Reyes, M., Becerra, N., Flores, G., Weitzman, M., & Espinosa, P. (2015). Bruxismo de sueño en niños y adolescentes. *Revista chilena de pediatría*, 86(5), 373-379.

Fonseca, V., Vasconcelos, R., França, S., Serafim, A., Lopes, B., Bebianno, M., Costa, M., & Cabral, H. (2015). Fonseca et al 2014.

Francisco Wanderley Garcia de Paula e Silva. (2008). Alteraciones posturales y su repercusión en el sistema estomatognático. <https://www.actaodontologica.com/ediciones/2008/4/art-22/>

García García, V. J., Ustrell Torrent, J. M., & Sentís Vilalta, J. (2011). Evaluación de la maloclusión, alteraciones funcionales y hábitos orales en una población escolar: Tarragona y Barcelona. *Avances en Odontostomatología*, 27(2), 75-84.

González Valdés, D., Alemán Sánchez, P. C., & Delgado Díaz, Y. (2015). Prevención y tratamiento precoz de la Oclusión Invertida en la Atención Primaria de Salud. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 14(6), 795-805.

González-Penagos, C., Cano-Gómez, M., Meneses-Gómez, E. J., & Viva res-Builes, A. M. (2015). Percepciones en salud bucal de los niños y niñas. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 13(2), 715-724. <https://doi.org/10.11600/1692715x.13211270314>

Grippaudo, C., Paolantonio, E. G., Antonini, G., Saulle, R., La Torre, G., & Deli, R. (2016). Association between oral habits, mouth breathing and malocclusion. *Acta Otorhinolaryngologica Italica*, 36(5), 386-394. <https://doi.org/10.14639/0392-100X-770>

Guerra, M. E., Medina, A. C., Carrasco, W., & Albornoz, E. (2021). Maloclusiones en dentición mixta en un grupo de niños

Venezolanos VIH/SIDA. Revista de Odontopediatría Latinoamericana, 3(2), 35-44.

Guerra, Y. E., Guerra, Y. E., González, R. C., & Martín, D. L. (2015). Factores de riesgo de maloclusiones en niños de 5 años con dentición temporal. *Mediciego*, 21(1). <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=56920>

Guzmán Noriega, M. I. (2018). Prácticas De Higiene Y Su Relación Con La Incidencia De Enfermedades Diarreicas Agudas En El Niño Menor De 5 Años En La Localidad De La Noria—Trujillo 2018. Universidad César Vallejo. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/25493>

Hatta, K. F. (2010). Frecuencia del hábito de succión digital y características clínicas predominantes en niños de 5 a 12 años de edad. *Medicina*, 16(1), 25-30.

Hernández Mazón, E., Rodríguez Osorio, M. I., Silva Contreras, A., & García Espinoza, E. (2015a). Las mordidas abiertas anteriores en pacientes de 9 a 14 años de edad. *Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río*, 19(5), 820-829.

Herrero Solano, Y., Arias Molina, Y., Herrero Solano, Y., & Arias Molina, Y. (2019). Hábitos bucales deformantes y su relación etiológica con las maloclusiones. *Multimed*, 23(3), 580-591.

Iza Molina, J. E. (2017). Prevalencia de maloclusiones dentarias en relación con hábitos orales no fisiológicos en escolares de 5 a 9 años de la Unidad Educativa Pastocalle de la parroquia Pastocalle del cantón Latacunga, en el periodo de junio a julio del 2017. <http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/13455>

Jiménez, M. E. J. (2012). Odontopediatría en atención primaria. Editorial Vértice. https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/62023?as_all=odontopediatría&as_all_op=unaccent_icontains&prev=as

José E. Díaz Morell. (2005). N91ori6. <http://www.cocmed.sld.cu/no91/n91ori6.htm>

Ladines, J. A., & Pilco, D. C. (2019). EL HÁBITO DE LA SUCCIÓN DIGITAL COMO PRIMER FACTOR INFLUYENTE EN LA MALOCLUSIÓN Y FONACIÓN INADECUADA. *Revista Científica Especialidades Odontológicas UG*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.53591/eoug.v2i1.24>

Lima Illescas, M. V., Rodríguez Soto, A., García González, B., Lima Illescas, M. V., Rodríguez Soto, A., & García González, B. (2019a). Maloclusiones dentarias y su relación con los hábitos bucales lesivos. *Revista Cubana de Estomatología*, 56(2). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0034-75072019000200009&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Lima Illescas, M. V., Rodríguez Soto, A., García González, B., Lima Illescas, M. V., Rodríguez Soto, A., & García González, B. (2019b). Maloclusiones dentarias y su relación con los hábitos bucales lesivos. *Revista Cubana de Estomatología*, 56(2).

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0034-75072019000200009&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Machado Martínez, M., Cabrera García, K., & Martínez Bermúdez, G. R. (2017). Postura craneocervical como factor de riesgo en la maloclusión. *Revista Cubana de Estomatología*, 54(1), 24-33.

Manccini Guzmán, L. M. (2011). Necesidad de tratamiento ortodóntico según el índice de necesidad de tratamiento ortodóntico en escolares de 12 a 13 años. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/11270>

María Fernanda González. (2012). Maloclusiones asociadas a: Hábito de succión digital, hábito de deglución infantil o atípica, hábito de respiración bucal, hábito de succión labial y hábito de postura. Revisión bibliográfica. <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2012/art-28/>

Martínez Moreno, A., & Calet, N. (2015). Intervención en Atención Temprana: Enfoque Desde el Ámbito Familiar. *Escritos de Psicología (Internet)*, 8(2), 33-42. <https://doi.org/10.5231/psy.writ.2015.1905>

Mazzini, W. U., Campuzano, T. M., Torres, F. M. T. M., & Almeida, K. R. (2016a). Tratamiento de las discrepancias dento maxilares en paciente Clase II esquelética. Reporte de Caso. *Actas Odontológicas (Publicación discontinuada)*, 13(2), 56-62. <https://doi.org/10.22235/ao.v13i2.1308>

Mesones Alvitres, M. A., & Romero Campos, G. P. (2018). Necesidad de tratamiento ortodóntico en niños y su relación con el nivel de información en padres acerca de oclusión y maloclusión en un colegio de la provincia de Chiclayo, 2017. <http://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/1056>

Mónica Ortiz. (2006). Maloclusión Clase II División 1; Etiopatogenia, características clínicas y alternativa de tratamiento con un configurador reverso sostenido II (CRS II). <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2006/art-14/>

Morales, F. J. U. (2007). Clasificación de la maloclusión en los planos anteroposterior, vertical y transversal. *Revista de la Asociación Dental Mexicana*, 64(3), 97-109.

Moreno Rojas, M. H., Mendieta, P. Iara, & Meléndez Ocampo, A. F. (2015). Perfil clínico epidemiológico del trastorno temporomandibular en mexicanos con maloclusión. *Revista Mexicana de Ortodoncia*, 3(2), 79-83. <https://doi.org/10.1016/j.rmo.2016.03.021>

Navarrete Angulo, N. E., Pita Sobral, M. A., Navarrete Angulo, N. E., & Pita Sobral, M. A. (2020). Factores relacionados con maloclusiones en niños ecuatorianos de 3-9 años de edad. *Revista Cubana de Estomatología*, 57(2). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0034-75072020000200009&lng=es&nrm=iso&tlng=es

- Palomeque Blacutt, F., Aviles Escalera, O., & Mayta Jiménez, M. (2014). Corrección quirúrgica del prognatismo mandibular a propósito de dos casos. *Revista SCientífica*, 83.
- Patricia Bratos. (2021, mayo 4). Ferrus&Bratos. <https://www.clinicaferrusbratos.com/ortodoncia/apinamiento-dental/>
- Pedro Carrillo Carmena. (2009, abril 28). Posiciones y posturas de trabajo del odontólogo y del auxiliar. *Gaceta Dental*. <https://gacetadental.com/2009/04/posiciones-y-posturas-de-trabajo-del-odontologo-y-del-auxiliar-31008/>
- Pina, A. K. R. A., Coelho, P. M., Carvalho, M. T. de, Soares, A. F., & Sousa, L. M. (2020). Relación entre mordida cruzada posterior unilateral y hábitos bucales deletéreos en preescolares de un municipio del sudoeste del Bahía. *Revista de Odontopediatría Latinoamericana*, 9(1), 39-47.
- Pinos Luzuriaga A. (2015). Tratamiento de Maloclusiones de Clase II división 2. Revisión de la Literatura. <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2015/art-3/>
- Pintado Galvez, J. N. (2017). Relación de maloclusiones dentales (Clasificación de Angle) y postura corporal en escolares de 9 a 11 años de la Unidad Educativa J. M. Jijón Caamaño y Flores de Amaguaña-Quito, en el año 2017. <http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/10591>
- Quiñe Angeles, A. R., & León Manco, R. A. (2018). Asociación entre la maloclusión según Angle y el Patrón Facial según Capelozza en el diagnóstico ortodóntico de alumnos mayores de 12 años de la I.E.S. "Pedro José Villanueva Espinoza" en el Centro Poblado Porcón Alto, Cajamarca- Perú en el año 2017. *Universidad Peruana Cayetano Heredia*. <http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2501983>
- Reni Muller, K., & Piñeiro, S. (2014). Malos hábitos orales: Rehabilitación neuromuscular y crecimiento facial. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 25(2), 380-388. [https://doi.org/10.1016/S0716-8640\(14\)70050-1](https://doi.org/10.1016/S0716-8640(14)70050-1)
- Robert. (2016). Bruxismo (rechinamiento de los dientes)— Diagnóstico y tratamiento—Mayo Clinic. <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/bruxism/diagnosis-treatment/drc-20356100>
- Roche Martínez, A., Nasco Hidalgo, N., Gispert Abreu, E. de los A., Jiménez Echemendia, T., & Ventura Hernández, M. I. (2009). Lesiones incipientes de caries dental y su relación con la higiene bucal en niños venezolanos. *Revista Cubana de Estomatología*, 46(4), 70-89.
- Rodríguez, N. Y. M., & Montero, J. M. (2017). Hábitos bucales deformantes y maloclusiones en niños del Policlínico Máximo Gómez. *Correo Científico Médico de Holguín*, 21(2), 456-467.
- Romera, M. E. J. (2007). Odontopediatría en atención primaria. Editorial Vértice.
- Romero-Maroto, M., Romero-Otero, P., Pardo de Miguel, A. M., & Sáez-López, M. (2004). Tratamiento de la succión digital en dentición temporal y mixta. *RCOE*, 9(1), 77-82.
- Ugalde, A. S., Delgado, N. M. S., & Quintana, N. G. (2014). Intervención educativa en salud bucal en niños y maestros. *MediSur*, 12(1), 24-34.
- Valdés, Z. R. P., Podadera, L. F., & Díaz, A. R. (2013). Repercusión de la respiración bucal en el sistema estomatognático en niños de 9 a 12 años. *Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río*, 17(4), 126-137.
- Valentina Alvizua. (2013). Efectividad de la terapia Miofuncional en los hábitos más comunes capaces de producir maloclusiones clase II. <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2013/art-15/>
- Villar, B. A. (2015). Paladar ojival o estrecho. *Ortodoncia en A Coruña Brais Andújar Villar*. <https://www.brais.info/paladar-ojival-expansor-palatino.htm>
- Zapata-Dávalos, M. (2015). Hábitos bucales y su relación con maloclusiones dentarias en niños de 6 a 12 años. *Revista KIRU*, 11(1), Article 1. <https://www.aulavirtualusmp.pe/ojs/index.php/Rev-Kiru0/article/view/143>